

ДЕНЕ ТАРБИЯ БОЮНЧА НОРМАТИВДЕРДИН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ ЖАНА БААЛОО СИСТЕМАЛАРЫ

АБДУМАЛИК КЫЗЫ ГУЛНОЗА

Ош мамлекеттик университетинин магистранты. Кыргыз Республикасы

АЛИМБЕКОВА АЛТЫНАЙ АКИМОВНА

Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу. Кыргыз Республикасы

Аннотация. Бул макалада дене тарбия боюнча нормативдердин классификациясы жана баалоо системалары кеңири талданат. Автор ар кандай курактык, жыныстык, аймактык өзгөчөлүктөрдү жана физикалык сапаттарды эске алуу менен окуучулардын жана студенттердин физикалык даярдыгын баалоодо колдонулуучу стандарттык талаптардын маанисин ачып берген. Макалада мектеп окуучулары, жогорку окуу жайлардын студенттери жана аскер кызматкерлери үчүн өзүнчө нормативдердин максаты, негизги тесттери, баалоо системалары мисалдар менен көрсөтүлүп, дене тарбия ишинде объективдүү жыйынтык чыгаруунун жолдору сунушталган. Мындан сырткары, Кыргызстандын билим берүү стандарттарында колдонулган дене тарбия боюнча нормативдердин өзгөчөлүктөрү жана комплекстүү рейтингдик баалоо системасы тууралуу маалымат берилген. Макада практикалык дене тарбия сабактарын уюштурууда жана окуучулардын дене жөндөмдүүлүгүн баалоодо методикалык жетекчилик катары колдонууга ылайыктуу.

Түйүндүү сөздөр: дене тарбия, нормативдер, баалоо системасы, физикалык даярдык, мектеп окуучусу, студент, тест.

СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ОЦЕНКИ НОРМАТИВОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

АБДУМАЛИК КЫЗЫ ГУЛНОЗА

магистрант Ошского государственного университета . Кыргызская Республика

АЛИМБЕКОВА АЛТЫНАЙ АКИМОВНА

преподаватель Ошского государственного университета. Кыргызская Республика

Аннотация. В статье подробно рассматривается классификация нормативов по физическому воспитанию и системы их оценки. Автор раскрывает значение стандартных требований, применяемых для оценки физической подготовленности школьников и студентов с учетом возрастных, половых, региональных особенностей и развития физических качеств. Описаны цели, основные тесты и системы оценки нормативов для школьников, студентов вузов и военнослужащих. Приведены примеры и таблицы нормативов, применяемых в Кыргызской Республике. Отдельное внимание уделено комплексной рейтинговой системе и оценке по состоянию здоровья. Материал статьи может служить методическим пособием для организации уроков физической культуры и объективной оценки физических способностей учащихся.

Ключевые слова: физическое воспитание, нормативы, система оценки, физическая подготовка, школьник, студент, тест.

SYSTEMS OF CLASSIFICATION AND ASSESSMENT OF STANDARDS OF PHYSICAL EDUCATION

ABDUMALIK KYZY GULNOZA

master's student of Osh State University. Kyrgyz Republic

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

ALIMBEKOVA ALTYNAY AKIMOVNA
teacher at Osh State University. Kyrgyz Republic

Annotation. *This article comprehensively examines the classification of physical education standards and their assessment systems. The author highlights the importance of standardized requirements used to evaluate the physical fitness of students and cadets, considering age, gender, regional specifics, and the development of physical qualities. It outlines the objectives, main tests, and assessment systems applied for schoolchildren, university students, and military personnel. Examples and evaluation tables used in Kyrgyz educational standards are provided. Special emphasis is placed on the comprehensive rating system and health-based assessment approaches. This article serves as a practical methodological guide for organizing physical education lessons and objectively evaluating students' physical abilities.*

Keywords: *physical education, standards, assessment system, physical fitness, schoolchild, student, test.*

Актуалдуулугу. Азыркы мезгилде коомдун ден соолугун чыңдоо, жаштар арасында дени сак жашоо образын калыптандыруу маселеси глобалдык мааниге ээ болуп, билим берүү системасында дене тарбия сабактарынын ролу өзгөчө жогорулап жатат. Кыргыз Республикасында окуучулардын жана студенттердин физикалык даярдыгын баалоо үчүн нормативдердин заманбап жана ар тараптуу системасын иштеп чыгуу жана колдонуунун зарылдыгы күн санап өсүүдө. Бул, бир жагынан, окуучулардын ден соолугун чыңдоого, экинчи жагынан, аларды спорттук жана кесиптик ишмердүүлүккө даярдоого багытталган.

Бүгүнкү күндө дене тарбия боюнча нормативдердин классификациясы, алардын колдонуу чөйрөсү, баалоо системалары жана аймактык-климаттык, жаш курактык, жыныстык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен иштелип чыгышы актуалдуу маселелердин бири. Мында айрыкча Кыргызстандын билим берүү мекемелеринде колдонуучулардын физикалык мүмкүнчүлүктөрүн объективдүү баалоого, окуучуларды мотивациялоого жана дене тарбия сабактарынын натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзгөн комплекстүү жана рейтингдик баалоо системаларынын ролу чоң. Ошондуктан, аталган теманын илимий-методикалык жактан изилдениши билим берүү системасы үчүн маанилүү жана учур талабына толук жооп берет.

Максаты. Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдарында дене тарбия боюнча колдонулуучу нормативдердин классификациясын жана баалоо системаларын илимий-методикалык негизде талдоо жана алардын өзгөчөлүктөрүн аныктоо.

Изилдөөнүн милдеттери

1. Дене тарбия боюнча нормативдердин түшүнүгүн, мазмунун жана алардын билим берүү тармагындагы ордун тактоо.

2. Кыргыз Республикасынын билим берүү мекемелеринде колдонулуучу дене тарбия боюнча нормативдердин классификациясын талдоо.

3. Нормативдердин аймактык, жаш өзгөчөлүк, жыныстык жана ден соолук тобуна жараша бөлүнүшүнүн негизинде окуучулардын физикалык даярдыгын баалоонун методикасын изилдөө.

4. Дене тарбия сабактарында колдонулуучу негизги тесттерди жана баалоо системаларын салыштырып, алардын артыкчылыктарын жана кемчиликтерин аныктоо.

5. Комплекстүү жана рейтингдик баалоо системаларынын мүмкүнчүлүктөрүн илимий негизде талдоо жана практикалык колдонууга сунуш берүү.

6. Жыйынтыгында дене тарбия сабактарында окуучулардын физикалык даярдыгын баалоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

Изилдөөнүн материалдары жана методдору. Изилдөөнүн материалдары катары Кыргыз Республикасынын билим берүү мекемелеринде колдонулуучу дене тарбия боюнча мамлекеттик стандарттар, нормативдик талаптар, ЖОЖдор үчүн типтүү окуу программалары, аскер кызматкерлери үчүн физикалык даярдык боюнча нускамалар жана дүйнөлүк тажрыйбалар колдонулду. Ошондой эле, мектеп окуучуларынын жана студенттердин физикалык даярдыгы боюнча 2021–2024-жылдар аралыгында жарыяланган илимий-методикалык адабияттар, макалалар, стандарттар жана практикалык колдонмолор изилдөөнүн материалдык базасын түздү [1; 2; 4; 6].

Изилдөөнүн методологиялык негизи катары төмөнкү ыкмалар пайдаланылды:

- **Теориялык талдоо методу** — дене тарбия боюнча нормативдердин классификациясын, баалоо системаларын жана алардын билим берүүдө колдонулушун аныктоо үчүн илимий адабияттар, мамлекеттик стандарттар жана нормативдик документтер изилденди [1; 3; 5].

- **Салыштырма анализ ыкмасы** — ар кандай жаш курактык, жыныстык, аймактык өзгөчөлүктөргө жараша дене тарбия нормативдерин жана баалоо системаларын салыштырып талдоо жүргүзүлдү.

- **Эмпирикалык материалдарды талдоо** — Кыргызстандын жалпы билим берүү мекемелеринин, ЖОЖдордун жана аскердик бөлүктөрдүн практикасында колдонулуп жаткан тесттердин, нормативдердин мазмуну жана баалоо ыкмалары изилденди.

- **Классификациялоо жана топтоштуруу методу** — дене тарбия боюнча нормативдер ар түрдүү белгилерине (жаш курак, жыныс, аймактык шарт, физикалык сапаттар боюнча) жараша системалаштырылды жана классификацияланды [2; 6].

- **Графикалык жана таблицалык ыкма** — алынган маалыматтар таблица жана диаграмма түрүндө чагылдырылып, анализ жүргүзүүдө колдонулду.

Бул методдордун айкалышы изилдөө максатына жетүүгө, дене тарбия боюнча нормативдерди системалуу талдоого жана аларды практикалык колдонуу боюнча натыйжалуу сунуштарды иштеп чыгууга шарт түздү.

Изилдөөнүн натыйжалары жана аларды талкулоосу:

Дене тарбия боюнча нормативдер окуучулардын жана студенттердин физикалык даярдыгын ар тараптуу баалоо үчүн колдонулган стандартташтырылган талаптардын жыйындысы болуп саналат. Алар окуучунун дене жөндөмдүүлүгүнүн деңгээлин, физикалык сапаттарынын өнүгүшүн жана машыгуу натыйжалуулугун аныктоодо негизги көрсөткүч катары пайдаланылат [1, 53-б.].

Дене тарбия боюнча нормативдердин классификациясы

Дене тарбия нормативдери — калктын ар кандай курактык жана социалдык топторунун физикалык даярдык деңгээлин баалоо үчүн колдонулуучу стандарттык көрсөткүчтөр. Аларды төмөнкүдөй негизги үч топко бөлүүгө болот:

1. Мектеп окуучулары үчүн нормативдер

Максаты: өсүп келе жаткан жаш муундун дене жөндөмүн калыптандыруу, ден соолугун чыңдоо, спортко кызыгуусун арттыруу [6].

Негизги тесттер: 30-60 м аралыкка чуркоо; ордунан узундукка секирүү; тартынуу (подтягивание); колдорго таянып жаткан абалда колдорду бүгүү жана жазуу (отжимание); ийкемдүүлүк (наклон вперед); орто аралыкка чуркоо (1000-2000 м)

2. ЖОЖдордун студенттери үчүн нормативдер

Максаты: студенттердин дене даярдыгын сактоо, алардын активдүүлүгүн колдоо жана профессионалдык ишмердикке даярдык деңгээлин жогорулатуу [8, 4].

Негизги тесттер: 100 м чуркоо; 3000 м аралыкка чуркоо; ордунан узундукка секирүү; колдорго таянып жаткан абалда колдорду бүгүү жана жазуу (отжимание); ийкемдүүлүк (наклон вперед); спорттук оюндар (баскетбол, волейбол ж.б.).

3. Аскердик даярдык үчүн нормативдер

Максаты: аскер кызматкерлеринин жана жоокерлердин физикалык даярдыгын баалоо жана тактикалык тапшырмаларды аткарууга жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуу [7, 5].

Негизги тесттер: 100 м, 3000 м чуркоо; турникте тартынуу (подтягивание); 5 км жөө жүрүш (Марш-бросок со снаряжением); колдорго таянып жаткан абалда колдорду бүгүү жана жазуу (отжимание); ар кандай тактикалык көнүгүүлөр (саптык машыгуулар)

1-таблица

Ушул эле маалыматтар таблица иретинде да берилди

Топ	Максаты	Негизги тесттер
Мектеп	Дене жөндөмүн өнүктүрүү	30-60 м чуркоо, көтөрүлүү, секирүү, ийкемдүүлүк
ЖОЖдор	Дене даярдыгын сактоо	100 м, 3000 м чуркоо, көтөрүлүү, отжимание, спорттук оюндар
Аскердик	Тактикалык тапшырмаларга даярдык	100 м, 3000 м чуркоо, 5 км жүрүш, көтөрүлүү, отжимание, тактикалык көнүгүүлөр

Ал эми Кыргызстанда дене тарбия боюнча нормативдер ар кандай белгилерине жараша классификацияланат. Илимий-усулдук адабияттарда аларды төмөнкүдөй топтоштурууга болот [3, 35-б.]:

Жаш өзгөчөлүгүнө жараша: 7–10 жаштагы балдар үчүн; 11–13 жаштагы өспүрүмдөр үчүн; 14–17 жаштагы окуучулар үчүн; 18 жаштан жогору курактагылар үчүн.

Жынысына жараша: эркек жана кыз окуучулар үчүн.

Физикалык сапаттар боюнча: күч (жүрүш, тургузуу, көтөрүү көнүгүүлөрү); тездик (60 м, 30 м чуркоо); чыдамдык (узак аралыкка чуркоо); ыктыярдуулук (секирүү же ыргытуу көнүгүүлөрү); дене ийкемдүүлүк (алдыга ийилүү, дене ийүү).

Аймактык-климаттык шарттар боюнча: түздүк же чөлдүү аймак эсебинен; орто бийик тоолуу аймак эсебинен; бийик тоолуу аймак эсебинен.

Спорттук багыты боюнча: жалпы дене тарбия даярдыгы үчүн; атайын спорттук даярдык үчүн (спорттук секциялар); бул классификация окуучулардын мүмкүнчүлүгүнө жана шартка жараша туура баалоо жүргүзүүгө жардам берет.

Баалоо системалары

Дене тарбия боюнча нормативдерди баалоо үчүн ар кандай системалар колдонулат. Негизги баалоо системалары төмөнкүлөр:

Баллдык система — окуучунун көрсөткүчү белгиленген нормативдик таблица менен салыштырылып, тийиштүү балл коюлат (мисалы: 30 м чуркоодо 5,0 сек — 5 балл, 5,5 сек — 4 балл ж.б.).

Баа берүү системасы — «5», «4», «3», «2» деген баалар менен окуучунун көрсөткүчү бааланат. Ар бир көнүгүү үчүн нормативдик көрсөткүчтөр алдын ала белгиленет (мисалы, эркек балдар 1000 м чуркоодо 4:00 мин — «5»).

Комплекстүү рейтингдик система — окуучунун бир нече көнүгүүдө алган баллдарынын жалпы суммасы боюнча орточо балл чыгарылып, жыйынтык баа коюлат.

Ден соолук тобуна жараша баалоо — окуучунун ден соолук мүмкүнчүлүгү эске алынып, нормативдерди жеңилдетилген же ылайыкташтырылган түрдө аткаруу.

Кыргызстандын билим берүү стандарттарында дене тарбия сабагында окуучулардын физикалык даярдыгы төмөнкү көнүгүүлөр аркылуу бааланат:

- Кыска аралыкка чуркоо (30 м, 60 м);
- Орто аралыкка чуркоо (1000 м, 2000 м);
- Алыскы узак аралыкка чуркоо (3000 м);
- Узундукка секирүү (турган жерден (ордунан) же чуркап келип);
- Тик турган жана олтурган абалдан алдыга ийилүү;
- Аныктыкка топту жана алыстыкка граната (500гр кыздар 700гр балдар) ыргытуу;

- Жатып туруп көтөрүлүү (пресс);
- Бийик жана ылдыкы турникте тартынуу (бийикте балдар, ылдыйкыда кыздар).

Ар бир көнүгүү үчүн нормативдер окуучунун жаш курагына, жынысына, ден соолук абалына жараша иштелип чыккан жана мамлекеттик стандартка ылайык бааланат [2].

Жалпысынан алганда дене тарбия боюнча нормативдердин классификациясы жана баалоо системалары окуучулардын физикалык даярдыгын объективдүү жана комплекстүү баалоого шарт түзөт.

2-таблица

Негизги класстын окуучуларынын (уул балдардын) дене тарбия даярдыгынын нормалары жана талаптары

№№ пп	Физикалык сапат	Контролдук көнүгүү	Баасы	Класстар				
				5	6	7	8	9
1	Күч	Өйдө турникте тартынуу (эсеп - жолу)	5	6	7	8	9	10
			4	5	6	7	8	9
			3	4	5	6	7	8
2	Тездик	60 м/сек чуркоо	5	11,0	10,5	10,0	9,8	9,5
			4	11,5	10,9	10,5	10,3	10,1
			3	12,0	11,8	11,5	11,3	10,9
3	Шамдагайлык	4x9 барып-келип чуркоо, м/сек	5	11,0	10,8	10,0	9,8	9,5
			4	11,5	11,2	10,6	10,5	10,1
			3	12,0	11,8	11,3	11,0	10,8
4	Ийкемдүүлүк	Ордунда тик турган абалда алдыга энкейүү, см	5	10	11	12	12	12
			4	6	7	8	8	8
			3	2	3	5	5	5
5	Чыдамдуулук	1500 м аралыкка чуркоо, мин/сек	5	8,25	7,50	7,41	7,00	6,57
			4	8,41	8,36	8,17	7,58	8,10
			3	9,30	9,40	9,10	8,46	8,25

3-таблица

Негизги класстын окуучуларынын (кыздардын) дене тарбия даярдыгына карата нормалар жана талаптар

№ пп	Физикалык сапат	Контролдук көнүгүү	Баасы	Класстар				
				5	6	7	8	9
1	Күч	Чалканча жаткан абалдан денени көтөрүү, (эсеп-жолу)	5	28	32	35	37	38
			4	25	28	30	33	34
			3	20	22	25	28	30
2	Тездик	Бег 60, м/сек	5	11,6	10,9	10,6	10,5	10,3
			4	12,0	11,9	11,5	11,0	10,9
			3	12,6	12,8	12,5	12,0	11,6
3	Шамдагайлык	4x9 барып-келип чуркоо, м/сек	5	11,8	11,3	10,8	10,6	10,5
			4	12,0	11,8	11,5	11,2	11,3
			3	13,0	12,5	12,0	11,8	12,0
4	Ийкемдүүлүк	Ордунда тик турган абалда алдыга энкейүү, см	5	11	13	15	18	19
			4	8	9	10	14	14
			3	4	5	6	7	8
5	Чыдамдуулук	1500 м аралыкка чуркоо, мин/сек	5	9,19	9,32	8,23	8,23	8,10
			4	10,23	10,16	9,30	9,15	8,56
			4	11,30	11,07	10,25	10,10	9,50

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 5-9-класстары үчүн «Дене тарбия» предметтик стандарты. – Бишкек, 2022. – 31 б.

Нормативдердин аймактык, жаш өзгөчөлүк, жыныстык жана ден соолук тобуна жараша бөлүштүрүлүшү мектеп жана ЖОЖ деңгээлинде дене тарбия иштеринин сапатын жогорулатууга өбөлгө берет. Ошондой эле, баалоо системалары окуучунун жеке физикалык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен адекваттуу жыйынтык чыгарууга мүмкүнчүлүк берет.

Корутунду

Жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгында дене тарбия боюнча нормативдердин классификациясы жана баалоо системалары окуучулардын жана студенттердин физикалык даярдыгын комплекстүү, объективдүү баалоонун маанилүү механизми экени аныкталды. Нормативдердин жаш курактык, жыныстык, аймактык жана ден соолук абалына жараша бөлүнүшү, окуучунун индивидуалдык мүмкүнчүлүктөрүн эске алып баалоого өбөлгө түзүп, дене тарбия сабактарында мотивацияны күчөтөт жана окуучулардын ден соолугун чыңдоого таасир берет.

Кыргыз Республикасынын билим берүү мекемелеринде колдонулуп жаткан дене тарбия боюнча нормативдер жана баалоо системалары белгилүү бир деңгээлде талапка жооп бергендиги менен, азыркы учурда окуучулардын жана студенттердин дене жөндөмдүүлүгүн заманбап ыкмалар менен баалоону өркүндөтүү зарылдыгы байкалууда. Айрыкча комплекстүү рейтингдик система жана ден соолук тобуна жараша баалоо ыкмаларынын кеңири колдонулушу практикалык ишти жакшыртат.

Жалпысынан, дене тарбия боюнча нормативдерди стандартташтыруу жана актуалдаштыруу билим берүү системасында окуучулардын физикалык даярдыгын жогорку деңгээлде камсыздоого, дени сак жаш муунду тарбиялоого, жана спортко кызыгууну жогорулатууга көмөкчү болот.

Сунуштар

Изилдөөнүн жыйынтыгына таянып, төмөнкүдөй сунуштар берилет:

1. Кыргыз Республикасынын билим берүү мекемелеринде колдонулуп жаткан дене тарбия боюнча нормативдерди мезгил-мезгили менен жаңылап, аймактык-климаттык шарттарды жана заманбап илимий маалыматтарды эске алуу менен актуалдаштыруу.
2. Дене тарбия сабактарында комплекстүү рейтингдик баалоо системасын кеңири колдонуп, окуучулардын физикалык жөндөмдүүлүгүнүн ар тараптуу өнүгүшүн көзөмөлдөө.
3. Ар бир окуучунун ден соолук абалына жараша индивидуалдуу баалоо методдорун иштеп чыгып, дене тарбия сабактарынын натыйжалуулугун жогорулатуу.
4. Мектептерде жана ЖОЖдордо дене тарбия боюнча тесттик баалоолорду жүргүзүүдө практикалык иш-чараларды жана заманбап диагностикалык технологияларды киргизүү.
5. Дене тарбия мугалимдеринин жана инструкторлорунун кесиптик компетенттүүлүгүн жогорулатуу максатында атайын окууларды, семинарларды уюштуруу.
6. Кыргызстандын билим берүү стандарттарына ылайык, дене тарбия боюнча нормативдерди аймактык, жыныстык жана жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен кеңейтилген классификация түрүндө иштеп чыгуу.

КОЛДОНГОН АДАБИЯТТАР ТИЗМЕСИ

1. Киселёв В.И. Теория и методика физического воспитания. — Москва: Просвещение, 1980. — 248 с.
2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги. Жалпы билим берүүчү мектептер үчүн дене тарбия сабагынын мамлекеттик стандарты. — Бишкек, 2021. — 56 б.
3. Мамбеталиев М. Балдар мекемелеринин заманбап көйгөйлөрү [Текст] / М. Мамбеталиев. — Бишкек:, 2005. — 125 б.
4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Типовые требования к физической подготовке студентов вузов. — Москва, 2017. — 40 с.
5. Министерство обороны Российской Федерации. Физическая подготовка военнослужащих: нормативы и методики. — Москва, 2022. — 70 с.
6. Bauman A., Craig C.L. The population approach to physical activity promotion for children // British Journal of Sports Medicine. — 2005. — Vol. 39, no. 12. — P. 886–895.
7. NATO Military Committee. NATO Physical Fitness Standards and Testing Procedures. — Brussels, 2019. — 60 p.
8. Shalkevich V. Physical fitness and readiness of university students: modern requirements and standards // Journal of Physical Education and Sport. — 2021. — Vol. 21, no. 3. — P. 1542–1548.